

**КИЧИК ЧОРВАЧИЛИК ХЎЖАЛИКЛАРИ УЧУН ГРАНУЛАЛАШ
ЛИНИЯСИНИНГ ОЗУҚА АРАЛАШТИРГИЧ ҚУРИЛМАСИ СХЕМАСИНИ
АСОСЛАШ**

¹Астанақулов К.Д., ²Боротов А.Н., ³Турсунов Ж.Ш.

^{1,2}ТИҚХММИ МТУ

³ТерМТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10938052>

Аннотация. Мақолада озуқа аралаштириши қурилмаси турлари ва кичик чорвачилик хўжаликлари учун гранулалаш линиясининг озуқа аралаштиргич қурилмасини ишлаб чиқишдаги тадқиқотлар бўйича маълумот берилган. Гранулалаш линиясининг озуқа аралаштиргич қурилмасини ишлаб чиқиш бўйича қўйиладиган талаблар қайд этилган.

Аннотация. В статье приведены сведения о видах кормосмесительного устройства и исследования по разработке кормосмесительного устройства в линии гранулирования для малых животноводческих хозяйств. Отмечены требования к разработке кормосмесительного устройства линии грануляции.

Abstract. The article provides information about the types of feed mixing device and research on the development of a feed mixing device for a pelleting line for small livestock farms. The requirements for the development of a feed mixing device for a granulation line are noted.

Ҳозирги вақтда жаҳон чорвачилик хўжалиги олдида турган долзарб вазифа иш сифати юқори ва ресурстежамкор озуқалар аралашмасини тайёрлаш ва меёрлаш технологиясини ва техник воситаларини қўллашдир. Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан чорвачилик соҳасини ривожлантириш ва озуқа базасини мустаҳкамлаш бўйича 2019-йил 18-мартдаги ПҚ-4243-сонли «Чорвачилик тармоғини яънада ривожлантириш ва қўллаб-қувватлаш чора-тадбирлари тўғрисида» ва 2022-йил 8-февралдаги ПҚ-121-сонли «Чорвачиликни яънада ривожлантириш ва чорва озуқа базасини мустаҳкамлаш чора-тадбирлари тўғрисида» ги қарорлари юртимизда ушбу соҳани яънада ривожланишига замин яратди.

Ўзбекистонда чорвачилик ва паррандачилик қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришининг муҳим тармоқларидан бири ҳисобланади. Бу тармоқларни кенг ривожлантириш, халқимизни арзон ва сифатли гўшт ва бошқа озуқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлаш, айниқса қишлоқ жойларида истиқомат қилаётган аҳолининг бандлигини таъминлаш ва даромадларини кўпайтиришда муҳим ўрин тутади.

Ички истеъмол бозорида гўшт, сут, тухум ва маҳсулотлар билан барқарор таъминлаш учун чорвачилик, паррандачилик ва балиқчилик озуқа базасини кенгайтириш, ички ва ташқи бозорларда рақобатбардош маҳсулотлар ишлаб чиқаришни кўпайтириш бўйича илмий асосланган усуллар ва интенсив технологияларни кенг жорий этиш талаб этилади.

2017-2022-йилларда республикада қишлоқ хўжалигини жадал ривожлантириш, бозор механизмларини жорий этиш натижасида қишлоқ хўжалигининг барча турлари бўйича маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажмининг барқарор ўсиши ва қишлоқ хўжалигининг ишлаб чиқариш кўрсаткичларининг динамик ўсиш суратларига эришилди (1-расм).

Республика тармоғининг ривожланиши			
------------------------------------	---	-----------------	---

Чорвачилик махсулотлари ишлаб чиқариш	2017-йил	2022-йил	2017-2022-йиллар	Қорамоллар бош сони	2017-йил	2022-йил	2017-2022-йиллар
<p>Гўшт тирик вазнда, млн. тн.</p>	12,5	13,9	11%				
<p>Сут млн. тонна</p>	4,2	5,0	15%				

1-расм. Ўзбекистонда қорамолларни ва ундан олинадиган гўшт ва сут махсулотлари етиштириш кўрсаткичлари.

Кичик чорвачилик ва паррандачилик хўжаликлари учун озуқа аралаштиришда ишлатиладиган кичик ўлчамли, ихчам озуқа аралаштиргич қурилмаларининг йўқлиги сабабли озуқалар қўл меҳнати ёрдамида аралаштирилмоқда. Натижада озуқа компонентлари яхши аралашмаслиги, озуқа аралаштиришда меҳнат сарфи катталиги ва иш унуми паст бўлишига олиб келмоқда.

Озуқа аралашмасининг сифатига таъсир қилувчи кўплаб омиллар мавжуд: Улардан энг муҳимлари: аралаштириладиган компонентлар зарраларининг ўлчами ва шакли, уларни қўшиш кетма-кетлиги, аралаштириладиган компонентларнинг зичлиги, аралаштириш вақти, компонентлар улушларининг аниқлиги.

Озуқа аралаштириш қурилмаси турини танлашда, биринчи навбатда, қайси озуқа ва қандай мақсадлар учун аралаштириш кераклиги аниқланади. Бункерли аралаштириш мосламаларининг мавжуд моделларини ўрганиш натижасида уларнинг энг муҳим параметрлари аниқланади, улар келажакдаги озуқа аралашмасининг сифатига ҳал қилувчи таъсир кўрсатади. Цилиндр шаклидаги озуқа аралаштиргичлар ва конус шаклдаги озуқа аралаштириш қурилмалари аралашманинг таркибий қисмларини самарали аралаштириши туфайли қуйма озуқаларни аралаштириш учун катта амалий қўлланмага эга бўлади. Озуқа аралаштириш қурилмаси бункерининг жойлашуви уч хил бўлиши мумкин:

- горизантал (қуруқ ва хўл масса учун);
- вертикал (қуруқ массани бир хил ҳолга келтириш ва уни қуруқ қўшимчалар билан бойитиш учун. Суюқ компонентларни қўшганда, ушбу аралаштиргичлардаги озиқаларнинг аралаштириш бир хиллиги 80 % дан ошмайди);
- Қия (кукунли массаларни ва майда дондор зарраларни аралаштириш зарур бўлганда самарали ишлайди. Конструкцияси суюқ ингредиентларни қўшишга имкон беради).

Кўпгина озуқа аралаштириш қурилмаларнинг ишчи органлари шнекли, куракли (лопастные) ва аралаш (комбинированные) бўлади.

Уларнинг ишчи органлар сони ва ҳаракати ҳам бир-биридан фарқ қилади. Юқорида айтиб ўтилган ишчи органларни таҳлил қилганда, озуқа аралаштиргичларнинг ҳаракати оддий кўриниши мумкин, лекин улар бункердаги озуқани аралаштиришдан ташқари ишчи органлар маҳкамланган вал билан биргаликда ўзи ҳам айланади.

2-расм. Озуқа аралаштириш қурилмасининг функционал схемаси

Юқоридагилардан келиб чиқиб, ҳажми, иш унуми ва энергия сарфи деҳқон (шахсий ёрдамчи) ёки кичик чорвачилик, паррандачилик хўжаликларини қаноатлантирадиган, иш сифати бўйича эса мавжуд катта ўлчамли қурилмалардан қолишмайдиган кичик ўлчамдаги гранулалаш линиялари ва улар учун озуқа аралаштиргич қурилмаларини ишлаб чиқиш долзарб ҳисобланади.

Ушбу тадқиқот ишида кичик гранулалаш линиялари учун хом ашё сифатида фойдаланиладиган озуқаларни аралаштиришга мўлжалланган қурилмани ишлаб чиқиш ва унинг белгиланган талаблар даражасидаги иш сифатини таъминлаб берадиган параметрлари ва иш режимларини асослаш мақсад этиб қўйилган.

Қўйилган мақсадга эришиш учун дастлаб озуқа аралаштириш қурилмасига маълум бир талаблар белгилаб олинади;

- озиқаларнинг аралаштириш бир хиллиги камида 95 % бўлиши;
- озуқалар аралаштирилганда ён-атрофга сочилиб кетмаслиги;
- озуқа аралаштириш қурилмаси озуқани тез ва сифатли аралаштириши;
- озуқа аралаштириш қурилмасининг ҳажми 0,2 м³ гача бўлиши;
- аралаштириш жараёни 3÷5 дақиқани ташкил этиши;
- озуқа аралаштириш қурилмасидан озуқаларни автоматик тушириш жараёни 2 дақиқани ташкил этиши;
- озуқа аралаштириш қурилмасининг ўзида суюқ компонентларни сақлаш идишини ва белгиланган вақтда аралаштириладиган озуқага сепиш имкониятини таъминлаш;
- озуқа аралаштириш қурилмасига суюқ компонентларни 15 % гача солиш имкониятини таъминлаш;

- озуқани аралаштириш ва сууқ компонентларни сепиш жараёнлари бошқарув қурилмалари ёрдамида амалга ошириши;

- озуқа аралаштириш қурилмасини енгил конструкциядан тайёрлаш;

- озуқа аралаштириш қурилмасини 1 фаза (220 вольт) кучланишда фойдаланиш имкони бўлиши;

- озуқа аралаштириш қурилмаси транспортировкаси осон бўлиши учун ғилдираклар ўрнатилиши.

Иزلанишлар натижаларига таянган ҳолда ва белгиланган вазифалардан келиб чиқиб, деҳқон (шахсий ёрдамчи), кичик чорвачилик ва паррандачилик хўжаликлари учун озуқа аралаштириш қурилмасининг конструктив-технологик схемаси ишлаб чиқилди

Эндиликда ишлаб чиқилган схема асосида қурилманинг тажриба нусхаси тайёрланиб, уни ишчи қисмларининг мақбул параметрлари ва иш режимларини асослаш бўйича назарий ва тажрибавий тадқиқотлар олиб борилмоқда. Тадқиқот якунида қурилманинг хўжалик синовлари ўтказилиб, иш сифати ҳамда техник-иқтисодий кўрсаткичлари аниқланади ва ишлаб чиқаришга жорий қилинади.

ХУЛОСА

Кичик чорвачилик ва паррандачилик хўжаликларида мавжуд иқтисодий шароитнинг ўзига хос хусусиятлари ва ишлаб чиқариш талабларини ҳисобга олган ҳолда фойдаланиш учун қулай бўлган гранулалаш линияси учун ресурстежамкор озуқа аралаштириш қурилмасини ишлаб чиқиш ва унинг зоотехник талабларда белгиланган иш сифат кўрсаткичларини таъминлайдиган параметр ва иш режимларини аниқлаш озуқа аралаштириш жараёнини механизациялаш, иш ҳажмини камайтириш ва енгиллаштириш имконини беради.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёевнинг 2019-йил 13 ноябрь куни “Қишлоқ хўжалиги тармоқларини яънада ривожлантириш чора-тадбирлари” бўйича ўтказилган видеоселектор материаллари.
2. www.lex.uz. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 18.03.2019 йилдаги ПҚ-4243-сон қарори.
3. www.lex.uz. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 03.03.2021 йилдаги ПҚ-5017-сон қарори.
4. Эшдавлатов Э.У., Суюнов А.А., Қиёмов Д.Х. “Қўшимча энергия сарфламасдан аралаштиргич иш унумини ошириш”. Инноватсион технологиялар журналы. 2021 й. Б. 60-64.
5. Астонакулов К.Д., Каршиев Ф.У., Худойназаров Д.Х. “Оилавий чорвачилик хўжаликлари учун озуқа тарқатгич қурилмасини ишлаб чиқиш” Инноватсион технологиялар журналы. 2022й. Б. 72-76.
6. www.stat.uz. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги статистика агентлиги.